

Reflexões Sobre o Estágio no Curso Licenciatura Integrada em Educação em Ciências, Matemáticas e Linguagens

Karina Sousa da Silva

Universidade Federal do Pará
ks.silva0123@gmail.com

Tadeu Oliver Gonçalves

Universidade Federal do Pará
tadeuoliver@yahoo.com.br

Fábio Colins da Silva

Universidade Federal do Pará
fabiocolins@ufpa.br

INTRODUÇÃO

Este trabalho é parte de uma pesquisa de mestrado em andamento vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Ciências e Matemáticas (PPGECM) da Universidade Federal do Pará (UFPA). A pesquisa concentra-se no Estágio Supervisionado de Docência no curso de Licenciatura Integrada em Educação em Ciências, Matemática e Linguagens (LIECML) na Faculdade de Educação Matemática e Científica (FEMCI) na UFPA. Este curso possui como principal objetivo a formação de professores para lecionar Ciências, Matemática, Língua Materna e Estudos Sociais nos anos iniciais e na Educação de Jovens e Adultos (EJA).

A formação proposta pelo LIECML visa desenvolver atividades científico-pedagógicas que moldam uma perspectiva mais ampla de educação. Esta formação inclui estudos sobre a promoção do gosto pela leitura e escrita, o desenvolvimento de habilidades lógico-matemáticas, a exploração de conceitos em Ciências, a investigação da curiosidade dos alunos e a criação de conexões com o mundo ao redor. O curso é estruturado em torno de eixos temáticos que proporcionam uma ampla gama de atividades pedagógicas, incluindo exposições docentes, palestras, estudos de textos, resolução de problemas e estágios (UFPA, 2008, p.13).

O Estágio Supervisionado, inserido nos eixos temáticos que constituem o curso LIECML, destaca-se a importância das práticas antecipadas à docência, dos Estágios Temáticos e do Estágio Supervisionado de Docência. Essas experiências desempenham um papel relevante na formação dos futuros professores, pois permitem que os graduandos vivenciem a prática docente desde o início de sua formação, integrando teoria e prática de maneira significativa para o desenvolvimento de suas habilidades profissionais (UFPA, 2008, p. 42).

De acordo com Pimenta e Lima (2006), o estágio abrange todas as disciplinas durante a graduação, possibilitando a prática desde o início do curso. Essa abordagem permite que a relação teoria e prática aconteça durante todo o percurso acadêmico, proporcionando aos graduandos a oportunidade de apriorizar a sua decisão de se tornarem professores através do contato com a profissão. Dessa maneira, os estágios no curso LIECML desempenham um papel fundamental ao permitir que os estudantes discutam e vivenciem a prática docente desde o início, integrando teoria e prática de maneira significativa para o desenvolvimento de suas habilidades profissionais.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O curso LIECML, regido pela resolução CONSEPE 3847/2009 na UFPA, estrutura-se em uma carga horária de 3005 horas ao longo de 4 anos (8 semestres), com turmas presenciais e à distância (EAD) em diversos campi anualmente. Seu propósito central é formar professores

capacitados para desempenhar um papel educativo diferenciado nos anos iniciais da Educação Básica (UFPA, 2012, p. 22).

Os objetivos delineados no Projeto Pedagógico do Curso (PPC) destacam a necessidade de o licenciado compreender as transformações do mundo, reconhecendo as relações de produção tecnológica e as condições de vida como integrantes do conhecimento científico e empírico. Além disso, enfatizam a importância de desenvolver competências para lidar com problemas reais, incorporando conceitos, procedimentos e atitudes no contexto do ensino-aprendizagem (UFPA, 2012, p. 26-27).

O profissional formado deve, ainda, ter uma leitura de mundo que permita a comunicação e interpretação de problemas nas ciências da natureza e matemática, priorizando abordagens interdisciplinares. A compreensão de que ciência, tecnologia, sociedade e ambiente são meios para satisfazer necessidades humanas e a capacidade de estabelecer relações entre conteúdos sociais relevantes e prática pedagógica são aspectos essenciais (UFPA, 2012, p. 26-27).

O licenciado é orientado a participar ativamente da organização e planejamento escolar, adotando postura flexível diante das novas tendências educacionais e tecnológicas. A formação é voltada para o desenvolvimento de trabalhos em equipe e a construção de sujeitos colaborativos e solidários. Ademais, enfatiza-se a importância de se tornar um professor-pesquisador, capaz de articular teoria e prática nos contextos da formação inicial e continuada (UFPA, 2012, p. 26-27).

Os graduados estão aptos a atuar como professores nos anos iniciais do ensino fundamental, bem como na Educação de Jovens e Adultos (EJA). A estrutura curricular, organizada em eixos temáticos, visa desenvolver habilidades para a gestão de processos de ensino, pesquisa e disseminação de conhecimentos culturais, científicos e tecnológicos (UFPA, 2012, p. 28).

Dentro desse contexto, destaca-se o Eixo Temático 6 que compreende o Estágio de Docência. Este é caracterizado como um conjunto de atividades teórico-práticas de aprendizagem profissional, derivadas da vivência em situações reais ou simuladas do processo de ensino e aprendizagem (UFPA, 2015, p. 3).

O Estágio de Docência na LIECML se diferencia ao ser abordado desde o primeiro semestre por meio de Práticas Pedagógicas Antecipadas à Docência e Estágios Temáticos. Essa abordagem visa aproximar o aluno da realidade da sala de aula, incentivando sua atuação em situações planejadas e inesperadas (UFPA, 2012, p. 28).

Os Estágios de Docência I, II e III, obrigatórios, têm o propósito geral de proporcionar ao professor em formação inicial a oportunidade de participar ativamente da dinâmica escolar. As atividades abrangem conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais, contribuindo para a formação profissional do licenciado, destacando suas dimensões pedagógica, técnica, social, cultural e atitudinal no ambiente profissional (UFPA, 2015, p. 4).

Os estágios proporcionam ao discente oportunidade de iniciação profissional, destacando a natureza pedagógica, técnica, social, cultural e atitudinal, através da vivência no ambiente profissional.

METODOLOGIA

O presente trabalho adota uma abordagem qualitativa, de análise documental para examinar os documentos oficiais que norteiam a estrutura e os objetivos do curso LIECML. O método é relevante para compreender os fundamentos normativos que delineiam a formação dos licenciandos. Os documentos selecionados para análise incluem o PPC e o Regulamento de

Estágio, que fornecem informações essenciais sobre a estrutura curricular, os objetivos do curso e as diretrizes para os Estágios.

A análise documental pode representar uma estratégia valiosa para a análise de dados qualitativos, seja complementando as informações adquiridas por outras técnicas, seja revelando novos aspectos relacionados a um determinado tema ou problema (Ludke; André, 2012, p. 38)

De acordo com Ludke e André (2012. P. 39), os documentos “não são apenas uma fonte de informação contextualizada, mas surgem num determinado contexto e fornecem informações sobre esse mesmo contexto”. A utilização desse método é justificada pela compreensão de que os documentos representam uma valiosa fonte de dados que oferece suporte ao pesquisador em suas declarações e afirmações.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os documentos analisados foram o PPC e o Regulamento de Estágio. O PPC delinea a estrutura curricular e os objetivos do curso, enquanto o Regulamento de Estágio apresenta diretrizes específicas para os estágios.

A estrutura curricular do curso LIECML, conforme apresentada no PPC, evidencia a formação abrangente em Ciências, Matemática, Língua Materna e Estudos Sociais. Os objetivos do curso não se restringem apenas a transmissão de conhecimento, mas também o propõe desenvolvimento de habilidades pedagógicas e a promoção de uma visão ampla de educação.

A relevância atribuída ao Estágio de Docência é ressaltada nos documentos, evidenciando sua integração desde o primeiro semestre, através de Práticas Pedagógicas Antecipadas à Docência e Estágios Temáticos. Essa abordagem visa proporcionar aos graduandos uma experiência significativa na prática docente desde o início de sua formação.

A análise os documentos revela como os estágios desempenham um papel crucial na formação profissional dos licenciandos. Eles contribuem para o desenvolvimento de habilidades pedagógicas, técnicas, sociais, culturais e atitudinais, preparando os futuros professores para os desafios da sala de aula.

Além disso, o estudo revela a presença da interdisciplinaridade nos estágios, promovendo a integração entre Ciências, Matemática, Língua Materna e Estudos Sociais. Essa abordagem reflete a compreensão do curso na interdisciplinaridade no contexto da prática educacional.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta pesquisa buscou aprofundar a compreensão sobre o Estágio Supervisionado de Docência no contexto do curso LIECML, visando contribuir para a reflexão das práticas pedagógicas. A análise dos documentos fundamentais para a estruturação do curso, como o PPC e o Regulamento de Estágio, ressaltou a relevância dos estágios para a formação docente, pois contribui de maneira significativa para o desenvolvimento profissional.

O estágio integra o curso desde o primeiro semestre por meio de Práticas Antecipadas à Docência e Estágios Temáticos. Essa abordagem, que busca proporcionar aos alunos uma imersão na prática docente a partir do início do curso, representa uma estratégia inovadora para a formação inicial de professores.

REFERÊNCIAS

LÜDKE, M.; ANDRÉ, M. E. D. A. (2012) Pesquisa em educação: abordagens qualitativas. São Paulo: EPU.

PIMENTA, Selma Garrido; LIMA, Maria Socorro Lucena. (2006) Estágio e Docência. São Paulo: Cortez.

Universidade Federal do Pará. (2012). Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura Integrada em Ciências, Matemática e Linguagens. Belém, PA.

Universidade Federal do Pará. (2015). Regulamento de Estágio para o curso de Licenciatura Integrada em Educação em Ciências, Matemática e Linguagens (Resolução CONSEPE 3847/2009). Belém, PA.

